

Projet FRAMEWORK – Farmer Cluster français

Suivis de gîtes à chauve-souris et nichoirs à mésanges en vergers

Protocole de réalisation

Printemps 2023

Partenaires :

GRCETA Basse Durance	Pascal Borioli
INRAE PSH Avignon	Pierre Franck
GRAB	Francois Warlop
Agrinichoirs	Brice le Maire

Objectifs : L'objet de ce document est de former les arboriculteurs à l'observation des chauve-souris et au nettoyage des nichoirs à mésange en période favorable pour l'observation.

Le suivi ne doit prendre qu'une minute maximum par gîte/nichoir.

Méthode : Chaque producteur impliqué recevra en 2023 les plans correspondants aux gîtes et nichoirs installés sur ses parcelles. Ceux-ci seront numérotés pour pouvoir reporter le résultat facilement sur une grille de notation.

	<i>Gîtes à chauve-souris</i>	<i>Nichoirs à mésanges</i>
Période d'observation optimale	Août-septembre	Août-septembre
Période d'observation possible	Août-novembre	Août-décembre
Nettoyage	Aucun	Retirer le nid, autres restes et la végétation présente en même temps que l'observation (hiver)
Observations	À l'aide de la caméra ou à défaut de votre téléphone mobile, observez à l'intérieur du gîte et comptez le nombre de chauve-souris ou présence/absence	A l'ouverture, indiquer la présence/absence d'un nid dans le nichoir
Notations	Reporter le nombre de chauve-souris dans la case correspondant au numéro du gîte	Reporter le résultat dans la case correspondant au numéro du nichoir

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 862731.

NOTATION CHAUVE-SOURIS

Nom du producteur :

Notez le **nombre d'individus** observés à chaque date :

Numéro du gîte	Date : heure :				
Id à renseigner					

NOTATION MÉSANGES
A FAIRE 1 FOIS PAR AN
(EN HIVER AU MOMENT DU NETTOYAGE DU NICHOIR)

Nom du producteur :

Notez dans chaque case si le nichoir a été occupé, ou autre commentaire.

Numéro du nichoir	Date : heure :
Id à renseigner	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre insecte/animal : oui/non lequel : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :
	Présence de nid : 0 1 2 Présence de guêpes : oui / non Autre : commentaire :

